

МАЪЛУМОТЛАР УЗАТИШ ТАРМОҚЛАРИДАН ФОЙДАЛАНА ОЛИШНИ
БОШҚАРИШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Ш.Ю. Джаббаров

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, “МУТ ва Т” кафедраси доценти, т.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857611>

Abstract. *In this article the methods of access management to data transmission networks (DTN) are considered. Two basic access management mechanisms are conducted: discretionary and mandatory. The basis of the Discretionary Access Control is a matrix of access rights, in the cells of the matrix that contains the access rights of subjects to objects. Also mandatory access management is considered based on the model of the Bell-Lapadul which prohibits the transfer of right access between users. The most widespread protocols to management access to the (DTN) of remote users are protocols RADIUS and TACACS+. The advantages and disadvantages are demonstrated by analyzing of their capabilities.*

Keywords: *discretion, mandate, confidentiality, password, secret, security, subject, object, authentication, TACACS+, RADIUS*

МУТда ахборотларни муҳофаза қилишга боғлиқ бўлган кўплаб бузиш турларидан бири рухсат этилмаган тарзда фойдалана олиш (РЭФО) ҳисобланади [1-3].

Улар бўйича фойдалана олишни бошқариш зарурлигини тушунтириш мумкин бўлган кўплаб сабаблар мавжуд:

- бир қанча дастурий воситаларда сақланадиган шахсий характердаги ахборотларни дахлсизлигини таъминлаш;

- муҳим ахборотларнинг конфиденциаллигини муҳофаза қилиш;

- ахборотларнинг яхлитлигини таъминлаш.

Фойдалана олишни бошқариш РЭФО олдини олишдан иборат. Фойдалана олишни бошқаришнинг лозимлиги қонуний фойдаланувчилар максимал фойдалана олишга эга бўлишини, ноқонуний фойдаланувчилар эса максимал оддий мураккаб фойдалана олишга эга бўлишини талаб қилади.

Фойдалана олишни бошқаришнинг асосий вазифаси фойдаланувчилар учун рухсат этилган кўплаб операцияларни ўрнатиш ҳисобланади. Фойдалана олишнинг иккита механизми мавжуд: дискрецион (ихтиёрий) ва мандатли (меъёрий) [2,3].

Фойдалана олишни дискрецион бошқариш асоси сатрлари субъектларга (фойдаланувчилар, жараёнлар ва бошқалар) мос келадиган, устунлари эса объектларга (файллар, каталоглар ва бошқалар) мос келадиган фойдалана олиш ҳуқуқлари матрицаси ҳисобланади. Матрицанинг ячейкаларида субъектларнинг объектларга фойдалана олиш ҳуқуқлари мавжуд бўлади.

Фойдалана олиш ҳуқуқлари матрицасининг тақдим этилиш усулига боғлиқ равишда бир нечта фойдалана олишни дискрецион назорат қилишнинг ишлатилиш усулларига бўлинади. Энг кенг тарқалган усуллар “паролли” муҳофаза қилиш, фойдалана олиш ҳуқуқлари рўйхати (Access Control List – ACL), муҳофаза қилиш битлари ҳисобланади.

“Паролли” муҳофаза қилиш қуйидаги тарзда амалга оширилади. Фойдаланувчи тизимдаги ҳар бир объектга фойдалана олиш учун алоҳида паролни ишлатади. Паролли тизимларнинг кўплаб ишлатилишларида объект учун ва ҳар бир фойдалана олиш тури учун

турли пароллар мавжуд. Паролли муҳофаза қилишнинг қўлланилишида сезиларли муаммони паролларни даврий алмаштирилиш зарурати келтириб чиқаради.

ACL ёрдамида фойдалана олишни дискрецион бошқаришда ҳар бир объект билан уларнинг объектга фойдалана олиш ҳуқуқлари кўрсатиладиган фойдаланувчилар рўйхати ассоциацияланади (боғланади). Мас ACL фойдалана олиш объектига фойдалана олиш ҳақида қарорни қабул қилишда фойдалана олишни сўраган фойдаланувчи ёки улар гуруҳининг идентификатори билан ассоциацияланган ҳуқуқларнинг мавжудлиги текширилади. Бу усулнинг асосий камчилиги рўйхатларни қайта ишлашга катта вақт сарфланиши ҳисобланади.

Муҳофаза қилиш битлари механизми ёрдамида дискрецион фойдалана олишнинг ишлатилишида объектга фойдалана олиш рухсат этилган фойдаланувчилар рўйхати ўрнига объект билан муҳофаза қилиш битлари боғланади.

Муҳофаза қилиш битлари механизмидан фойдаланишнинг камчилиги фойдалана олишни ихтиёрий назорат қилишнинг тўлиқ ишлатилмаслиги ҳисобланади, бинобарин, объектга фойдалана олишни алоҳида фойдаланувчилар учун рухсат этиш ёки таъқиқлаш керак эмас. Замонавий тизимларда фойдалана олишни назорат қилиш рўйхатлари ва муҳофаза қилиш битлари биргаликда ишлатилади.

Бир абонентдан бошқа абонентга ҳуқуқларни узатишга имкон берадиган фойдалана олишни дискрецион бошқаришдан фарқли равишда фойдалана олишни мандатли бошқариш фойдаланувчилар орасида фойдалана олиш ҳуқуқларини тўлиқ таъқиқлайди. Бу муҳофазаланган ахборот тизимларидаги “троян отлари” муаммосини ечишга имкон беради. Фойдалана олишни мандатли бошқариш Белл-Лападул моделига асосланган.

Белл-Лападул моделининг биринчи қоидаси, “юқори даражадан ўқишни таъқиқлаш” қоидаси сифатида маълум бўлган қоида билдирадики, X хавфсизлик даражасидаги субъект Y хавфсизлик даражасидаги объектдан ахборотларни, агар X Y дан устун бўлса ўқий олади.

Белл-Лападул моделининг иккинчи қоидаси, “паст даражага ёзишни таъқиқлаш” қоидаси сифатида маълум бўлган қоида билдирадики, X хавфсизлик даражасидаги субъект Y хавфсизлик даражасидаги объектга ахборотларни, агар X Y дан устун бўлса ёза олади.

Бу шуни билдирадики, агар Белл-Лападул моделининг қоидаларини қаноатлантирадиган тизимда “мутлақо махфий” фойдалана олиш даражасидаги субъект синфларга бўлинмаган объектга ахборотларни ёзишга уринса, у ҳолда бундай фойдалана олишга рухсат этилмайди.

Битта файл ва битта жараён махфий эмас, бошқа файл ва жараён махфий ҳисобланади.

Фойдалана олишни бошқариш усуллариининг самарадорлиги тизимда ишлатиладиган аутентификациялаш воситаларининг самарадорлигига боғлиқ.

Айниқса, узоқ масофадаги фойдаланувчиларни аутентификациялаш кўрсаткичларига талаблар юқори бўлиши керак. Бу шунга боғлиқки, локал фойдаланувчилардан фарқли равишда узоқ масофадаги фойдаланувчилар фойдаланганда физик назорат қилиш жараёнидан ўтмайди, бу тармоқ ресурсларига фақат қонуний фойдаланувчиларни фойдалана олишини таъминлашни мураккаблаштиради. Бундан

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

ташқари, узок масофадан фойдаланишда нафақат фойдаланувчилар, балки қурилмаларни ҳам аутентификациялаш зарур.

Узоқ масофадаги фойдаланувчиларнинг МУТдан фойдалана олишини назорат қилишнинг энг кенг тарқалган протоколларига RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service – фойдаланувчиларни боғланадиган линиялар бўйича масофадан аутентификациялаш тизими) ва TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System - масофадан фойдаланишни марказлаштирилган назорат қилиш тизими) протоколлари киради.

RADIUS ўз асосида UDP (User Data Protocol – фойдаланувчининг маълумотларини узатиш) протоколини ишлатади, шунинг учун у нисбатан тез ишлайди, муаллифлаштириш жараёни аутентификациялаш жараёни контекстида бўлиб ўтади. RADIUS ва сервернинг ишлатилиши мижозларга бир жараёнли хизмат кўрсатишга (кўп жараёнли бўлиши мумкин бўлсада), етарлича чекланган аутентификациялаш турлари сонини қўллаб-қувватлайди ва ўртача муҳофазаланганлик даражасига эга.

TACACS+ протоколи TCP (Transport Control Protocol – узатишларни бошқариш) протоколини ишлатилишига асосланган, шунинг учун RADIUS протоколдан секин ишлайди, лекин жараёнларни мульти жараёнли қайта ишлашни (вақтнинг ҳар бир моментида бир нечта фойдаланувчиларга хизмат кўрсатилиши мумкин) олиб боришга имкон беради ва юқори муҳофазаланганлик даражасига эга.

RADIUS протоколи йўқотиладиган пакетлар 5...10% дан кам бўладиган тармоқларда самарадор бўлади, бошқа тармоқларда TACACS+ протоколи ишлатилади.

Қандайдир сервердан фойдалана олиш учун RADIUS протоколи битта сўровни қайта ишлайди (аутентификациялаш – сўров, жавоб), TACACS+ протоколи эса иккита сўровни қайта ишлайди (аутентификациялаш ва муаллифлаштириш), лекин бунда TACACS+ протоколи ишлатилганида бошқа сервердан фойдалана олиш имконияти мавжуд.

Шифрлашда RADIUS протоколи паролда фақат clear text шифрланади, қолган бутун пакет “очик” қолади (хавфсизлик нуқтаи назаридан ҳатто фойдаланувчининг номи жуда муҳим параметр бўлсада).

TACACS+ протоколида пакетнинг фақат сарлавҳаси очик (ҳеч қандай қимматли ахборотни ташимайдиган) қолади, пакетнинг бутун танаси эса шифрланади.

Бироқ, TACACS+ протоколида унча катта бўлмаган заифлик ҳам бор: TACACS+ протоколи ҳужжатлаштиришда outbound (яъни ташқи) дейиладиган муаллифлаштиришни қўллаб-қувватлайди, яъни фойдаланувчини аутентификациялаш керакми ёки керак эмасми қарорини мижознинг ўзи қабул қилади.

TACACS+ протоколида сўровни қайта йўналтириш имконияти йўқ. RADIUS протоколи эса бундай имкониятга эга. RADIUS-сервер сўровни бошқа RADIUS-серверга қайта йўналтиришни билади. Шундай қилиб, RADIUS протоколи ихчам тақсимланган тизимни лойиҳалаштиришга имкон беради.

RADIUS ва TACACS+ протоколлари тақдим этадиган имкониятлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

RADIUS ва TACACS+ протоколларини таққослаш

	RADIUS	TACACS+
--	--------	---------

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

Базавий протокол	UDP	TCP
Ишлатиладиган сервислар	Аутентификациялаш, муаллифлаштириш ва ҳисобга олиш бирлаштирилган	Аутентификациялаш, муаллифлаштириш ва ҳисобга олиш алоҳида
Хавфсизлик	Фақат пароллар шифрланади. Маълумотлар базасидаги пароллар очик кўринишда сақланади	Серверлар ва мижозлар орасидаги барча пакетлар шифрланади. Маълумотлар базасидаги пароллар шифрланиши мумкин
Сўровни қайта йўналтириш имконияти	Бор	Йўқ

Кўриб чиқилган протоколларнинг самарадорликларини нисбий таҳлил қилиш мақсадида РЭФОдан муҳофаза қилиш воситасининг дастурини дешифрлаш учун бузғунчига зарур бўладиган ўртача вақтни баҳолашга боғлиқ бўлган ҳисоблашлар амалга оширилган.

Дастурни дешифрлаш учун T ўртача вақт қуйидагича аниқланади [3,4]:

$$T = 3 \times n \times \frac{N^2 \times \log_2 \eta}{4 \times S}, \quad (1)$$

бу ерда n – тизим ишлатадиган серверлар сони;

N – қандайдир тилда ёзилган дастур матнининг узунлиги, бит;

η - дастур матни тилининг алфавити;

S – Страуд сони (секундига $S=4 \div 20$ операциялар), бузғунчи бир вақтда иш олиб бориши мумкин бўлган объектлар сонини характерлайди.

RADIUS учун:

$$T = 3 \times \frac{10000^2 \times \log_2 256}{4 \times 20} = 30000000c \approx 347 \text{ кун}$$

TACACS+ учун:

$$T = 3 \times \frac{10500^2 \times \log_2 256}{4 \times 20} = 33075000c \approx 383 \text{ кун}$$

Демак, ахборотларни муҳофаза қилиш воситасининг дастурини расшифровка қилиб бўлмаслик эҳтимоллигини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$P = \frac{\beta}{\beta + \frac{1}{T}}, \quad (2)$$

буерда β – Пуассон қонуни била тавсифланадиган 0,001 га тенг бўлган параметр.

Ахборотларни муҳофаза қилиш воситасининг дастурини расшифровка қилиб бўлмаслик эҳтимоллигини ҳисоблаймиз:

RADIUS учун:

$$P = \frac{0,001}{0,001 + \frac{1}{300000000}} = 0,999967$$

TACACS+ учун:

$$P = \frac{0,001}{0,001 + \frac{1}{33075000}} = 0,99997$$

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки муҳофаза қилиш воситасининг дастурини дешифрлаш учун бузғунчига зарур бўладиган ўртача вақтнинг боғлиқлик таҳлили кўрсатдики, бузғунчига расшифровка қилиш учун ўртача бир йил зарур бўлади.

Узоқ масофадан фойдалана олиш протоколларининг нисбий таққослаш натижаси шуни кўрсатадики, TACACS+ протоколи RADIUS протокоliga караганда кенгрок имкониятлар тўпламига ва юқори муҳофазаланганлик даражасига эга. Лекин, RADIUS протоколи қулайлиги ва тез ишлаши сабабли кенг қўлланилади.

REFERENCES

1. Устинов Г.Н. Информационная безопасность систем и сетей передачи данных. Учебное пособие. Серия «Безопасность». – М.: СИНТЕГ, 2000, 248 с.
2. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах. М.: ДМК. Пресс. 2002, 286 с.
3. Щеглов Ю.А. Защита компьютерной информации от несанкционированного доступа. – Санкт-Петербург.: Наука и Техника. 2004, 384 с.
4. Р.Х. Джураев., Ш.Ю. Джаббаров. Телекоммуникацияларда ахборот хавфсизлиги. Маърузалар тўплами. ТАТУ, 2014. 301 б.